

ЃЎЗАНИ ЯНГИ ТЕХНОЛОГИЯЛАР БИЛАН ЕТИШТИРИШНИНГ ИЛМИЙ АСОСЛАРИ

Улжабоев Алижон Абдуллажанович

Доцент

Абдуллаев Абдуқуддус Бахтиёр ўғли

Юнусова Шахноза Ботиржон қизи

Андижон қишлоқ хўжалиги ва агротехнологиялар институти:

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8347857>

Бугунги кунда қишлоқ хўжалиги, хусусан пахтачилик олдида турган асосий вазифа ҳар қандай йўл билан пахта ҳосилдорлигини ошириш эмас, балки пахта ҳосилдорлигини ошириш билан бирга маҳсулот таннархини камайтириш, меҳнат унумдорлигини ошириш ва маҳсулот сифатини яхшилаш ҳисобланади. Бу мақсадларга эришиш учун пахтачиликда энг янги, замонавий технологияларни кенг тадбиқ этишимиз мақсадга мувофиқ. Бундай усуллардан бири пахтачиликда ўсимликни илдиздан ташқари, яъни барг орқали озиқлантириш усулини кенг тадбиқ этиш ҳисобланади.

Тажрибада ғўзанинг ўртапишар Султон нави турли озуқа муҳитларида, яъни ўғитсиз назорат вариантыда, минерал фонда ва илдиздан ташқари озиқлантирилган шароитда экиб ўрганилди.

Барг орқали озиқлантириш ўсув даври давомида уч марта ягоналашдан кейин, шоналаш ва гуллаш даврида олиб борилади.

Тажрибада ҳар бир вариант тўрт қатордан иборат бўлиб, эни 3.6 метр, узунлиги 28 метрдан иборат. Ҳар бир вариантнинг майдони 100 м² ни ташкил қилади.

Тажрибада фенологик кузатувлар июнь, июль, август ва сентябрь ойларининг дастлабки кунлари ҳар бир вариантнинг ҳисобли майдонларида махсус ёрлиқлар билан ажратилган 100 донадан ўсимликларда ўтказилди.

Тажрибада фенологик кузатув ва ҳисоб ишлари Ўз ПИТИ методикаси бўйича ўсимликнинг умумий барг сатҳи ва биологик маҳсулдорлик А.А.Ничепорович методикаси бўйича, тупроқ ва ўсимлик таркибидаги азот, фосфор ва калий миқдори Къельдель, Гронвальд-Ляжу, Мачигин услубида аниқланди. Тупроқ таркибидаги гумус миқдори Тюрин услубида аниқланди.

Тажрибада пахта ҳосилдорлигининг иқтисодий таҳлили А.Доспехов услубига кўра аниқланди. Ўсимликнинг ҳосил элементлари асосан ҳосил

шоҳларида, яъни симподиал шоҳларда шаклланади. Тажрибада минерал ўғитларнинг самарадорлиги ва илдиздан ташқари озиклантиришнинг аҳамияти ўсимликда ҳосил элементларининг шаклланишида ҳам яққол намоён бўлди. Июль ойида олиб борилган фенологик кузатувларда минерал ўғитлар қўлланилмаган назорат вариантыда ҳосил шоҳлар 5 донани, шоҳалар сони 4 донани, минерал фонда ҳосил шоҳлар 7 донани, шоҳалар сони 6 донани, суспензия қўлланилган вариантларда эса ҳосил шоҳлар 8-9 донани, шоҳалар сони 7-8 донани ташкил этди. Илдиздан ташқари озиклантириш ҳисобига ҳар бир ўсимликда назорат вариантыга нисбатан 4-5 дона, минерал фонга нисбатан 1-2 дона кўпроқ ҳосил элементлари шаклланди. Ғўзани илдиздан ташқари озиклантирилган шароитда ўзимликни касаллик ва сўрувчи зараркунандаларга чидамлилиги ортади, физиологик жараёнлар жадаллашади. Бундай ҳолат эса ўз навбатида ғўзанинг ўсиш ва ривожланиш жараёнига ижобий таъсир этиб, пахта ҳосилдорлигида намоён бўлади. Илдиздан ташқари озиклантиришни пахта ҳосилдорлигига таъсири тўғрисидаги маълумотлар 2- жадвалда келтирилган

1-жадвал Ҳосил элементларини шаклланиши

№	июл		август			сентябрь	
	ҳосил шоҳлар (дона)	ҳосил шоҳлар (дона)	ҳосил шоҳлари (дона)	ҳосил элемент (дона)	ҳосил элемент (дона)	кўсаклар сони (дона)	очилган кўсаклар (дона)
1	5	7	10	11	4	5	2
2	7	6	12	14	4	9	4
3	8	8	14	13	6	11	6
4	6	7	15	15	5	10	5
5	9	6	12	12	7	12	7

Тажрибадан энг паст пахта ҳосилдорлиги минерал ўғитлар қўлланилмаган назорат вариантда қайт этилди. Бу вариантда тупроқнинг табиий унимдорлиги ҳисобига етиштирилган пахта ҳосилдорлиги 17.2 ц/га ни ташкил этди.

Минерал ўғитлар қўлланилган барча вариантларда назорат вариантга нисбатан юқори ҳосил етиштирилди. Минерал ўғитлар одатдагидек илдиздан берилган шароитда ҳосилдорлик 30.1 ц/га ни ташкил этди, бу вариантда минерал ўғитлар ҳисобига етиштирилган кўшимча ҳосил 12.9 ц/га ни ташкил этди.

Минерал ўғитлар одатдагидек тупрокдан ва маълум бир қисми илдиздан ташқари барг орқали қўлланилган вариантларда пахта ҳосилдорлиги 34.5-36.8 ц/га ни ташкил этди. Ғўзани илдиздан ташқари озиқлантириш ҳисобига назорат вариантыга нисбатан 17.3-19.6 ц/га, минерал фонга нисбатан эса 4.4-6.7 ц/га кўшимча ҳосил етиштирилди.

Тажрибада энг юқори пахта ҳосилдорлиги 5-вариантда, яъни ғўза илдиздан кашқари азотли, фосфорли ва калийли ўғитларнинг суспензия эритмалари билан озиқлантирилган шароитда кайд этилди. Бу вариантда пахта ҳосилдорлиги 36.8 ц/га ни ташкил этиб, бошқа ўрганилаётган вариантларга нисбатан фарқ 4.4-19.6 ц/га ни ташкил этди.

2-жадвал Пахта ҳосили

№	Вариантлар	Ўртача пахта ҳосили ц/га	Кўшимча ҳосил, ц/га	
			назоратга нисбатан	минерал фонга нисбатан
1	Ўғитсиз	17,2	-	-
2	N-250,P-170, K-120 (ФОН)	30,1	12,9	-
3	ФОН-суспензия (N)	36,4	18,8	5,9
4	ФОН-суспензия (NP)	34,5	17,3	4,4
5	ФОН – суспензия (NPK)	36,8	19,6	6,7

Хулосалар

- Илдиздан ташқари озиқлантириш ҳисобига ҳар бир ўсимликда назорат вариантыга нисбатан 4-5 дона, минерал фонга нисбатан 1-2 дона кўпроқ ҳосил элементлари шаклланди.
- Ғўза илдиздан ташқари озиқлантирилган шароитда далада минерал ўғитлар қўлланилмаган назорат вариантыга нисбатан 19.8-21.9 минг/га , минерал фонга нисбатан 5.7-8.4 минг/га ортиқ барг сатхи шаклланди.

- Ғўзани илдиздан ташқари озиқлантирилган шароитда ғўзанинг касаллик ва зараркунанда хашоратларга чидамлилиги кескин ортиши кузатилди.

- Илдиздан ташқари озиқлантириш тола сифатига ижобий таъсир кўрсатди. Тажрибада ғўза илдиздан ташқари озиқлантирилган вариантларда толанинг сифати назорат вариантлардагига нисбатан юқори бўлиб, тола узунлиги 34-36 мм, тола пишиклиги 4.4-4.6 г/куч ни ташкил этди.

- Ғўзани илдиздан ташқари озиқлантириш ҳисобига пахта ҳосили назорат вариантыга нисбатан 16.2-19.6 ц/га, минерал фонга нисбатан 3.3-6.7 ц/га қўшимча ҳосил етиштирилди.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Азизов Б.М. «Значение некорневого питания хлопчатника» Т. 2008 г
2. Белоусов М.А «Физиологические основы корневого питания хлопчатника» «Ўзбекистон»Т.,1975 г.
3. Мирзажонов К.М «Ғўза ва буғдой етиштиришда суспензия кўллаш бўйича тавсиялар» 2007 й 4. Оллоберганов О. «Пахтачиликда суспензия эритмасини кўллаш» Фаргона 2007 й

